

Musicologia na rede social: um primeiro olhar sobre a divulgação científica na era digital a partir do perfil Musicologia Sergipe

Thais Rabelo¹

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783441

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: A ciência tem ocupado cada vez mais espaço nas redes sociais e, neste sentido, dialogado de forma mais próxima com um público cada vez mais amplo. Aos poucos, o cientista vai se tornando também o criador de conteúdo e agente de um movimento de socialização da ciência. As potencialidades e consequências dessas transformações ainda não conseguem ser medidas com exatidão. Neste sentido, o presente artigo procura, de forma introdutória, compreender como a divulgação científica no campo da Musicologia nas redes sociais tem contribuído com a ciência e com a sociedade. A pesquisa parte da análise do perfil @musicologiasergipe. De forma resumida, foi possível vislumbrar a importância da divulgação científica nas redes como forma de tornar o conhecimento acessível e de dar maior visibilidade à pesquisa científica.

Palavras-chave: Divulgação Científica. Redes Sociais. Musicologia. Patrimônio Musical. Ciência e Sociedade.

Musicology on social media: a look at scientific dissemination in the digital age based on the Musicologia Sergipe profile

Abstract: Science has been occupying more and more space on social media and, in this sense, engaging in closer dialogue with an increasingly wider audience. Gradually, scientists are also becoming content creators and agents of a movement to socialize science. The potential and consequences of these transformations cannot yet be accurately measured. In this sense, this article seeks to understand how scientific dissemination in the field of musicology on social media has contributed to science and society. The research is based on an analysis of the @musicologiasergipe profile. In summary, it was possible to verify the importance of scientific dissemination on social media as a way of making knowledge accessible and giving greater visibility to scientific research.

Keywords: Scientific Dissemination. Social Media. Musicology. Musical Heritage. Science and Society.

¹ Doutora em música pela UFMG. Professora efetiva na Universidade Federal de Sergipe, lotada no Colégio de Aplicação da UFS, thaisrabelo@academico.ufs.br.

1. Informação científica na era digital

Esta pesquisa tem o objetivo de pensar a comunicação científica através das redes sociais, tomando como base o perfil @musicologiasergipe, no Instagram, administrado pela autora deste texto e que tem como foco a pesquisa musicológica. Trata-se de um estudo pautado metodologicamente na pesquisa bibliográfica, e que também se caracteriza como estudo de caso, ao observar um perfil específico como exemplo de divulgação científica na rede social. A pesquisa, que é ainda um estudo inicial sobre o tema, parte da questão: como a divulgação científica na rede social pode contribuir com a Musicologia no Brasil?

A ciência, como produto da ação humana, vem se modificando constantemente e a internet é um dos fortes influenciadores nesse processo de transformação. O ato de pensar/repensar o fazer ciência hoje exige a consciência do chão em que se pisa, e este chão, considerado líquido (BAUMAN, 2001) está hoje, em um contexto pós-moderno, ainda mais fluido em suas relações, conceitos e padrões. É também um mundo cada vez mais conectado.

A informação não se retém às páginas de um livro, ou mesmo às telas do computador. A sociedade (tratada aqui de forma generalizada, mas entende-se a sociedade que consome informação digital e que se utiliza de recursos eletrônicos) não se tornou apenas digital, mas também dinâmica, móvel. A informação (coerente ou não) está na palma da mão, na tela do relógio ao pulso, ou mesmo nas lentes de óculos tecnológicos. A relação do ser humano com a informação muda constantemente em normas e padrões. Aliás, o conceito de fluidez proposto por Bauman no início do século XX está cada vez mais atual.

Investigar a relação do fazer científico com a internet e as redes sociais, de forma mais específica, não é uma tarefa simples, afinal, trata-se de um tema relativamente recente. Este tema, bastante amplo, está longe de ser esgotado pelos teóricos. De acordo com Manuel Castells (2003), a internet vem criando novos padrões de comportamento social, fazendo-se necessários também novos olhares e novas formas de compreensão dessas “inter-relações”. Não obstante à questão da “novidade” nas relações e formas de pensar a sociedade, a dificuldade também ocorre por causa da velocidade como a internet se transforma e pela multiplicidade de redes e desdobramentos. Assim, dentre os

inúmeros aspectos e possibilidades de análise que envolvem a relação entre a internet e a ciência, busca-se focar neste texto somente na divulgação científica nas redes sociais.

Em sua obra “Cibercultura”, Pierre Levy (1999) analisou a questão da comunicação no mundo em rede. Trata-se de uma comunicação em um espaço novo, “ciber”, um espaço que permite novas e múltiplas interações, diferentes formas de relação, com noções de tempo e de velocidade distintos. Assim, quando um indivíduo publica algo em sua rede, por exemplo, esse conteúdo rapidamente atinge vários outros indivíduos, em uma quantidade cujo autor da postagem não consegue mensurar.

Outro aspecto pertinente é o excesso de informação. As redes estão cada vez mais repletas de novos dados, que chegam constantemente para seus usuários, em diferentes formatos, seja em imagem, vídeo (curtos, longos), texto etc. Informações que podem interessar ou não aos usuários, mas que simplesmente chegam na tela de seus dispositivos. O espectro da rede social permite que todos possam gerar algum conteúdo digital. Ao tratar da questão da “inteligência coletiva” como característica desse nesse mundo cibernético, que permite que todos possam gerar conteúdos e ideias, Levy aponta problemas como a sobrecarga cognitiva (causada justamente pelo excesso de informação e pela rapidez com que esses conteúdos são gerados), a dependência à internet, questões relativas à dominação e exploração, inclusive em âmbito macro e político e também a efemeridade e fugacidade da informação (LEVY, 1999, p. 29-30).

Dentre as várias etapas que abarcam o fazer científico, a comunicação do que foi pesquisado, ou seja, o compartilhamento de resultados da pesquisa ocupa local central neste texto. A forma como se compartilha o saber científico vem se ampliando com o passar do tempo. Embora no âmbito acadêmico o sistema de validação de uma pesquisa permaneça o mesmo (publicação em revista acadêmica, anais de eventos, livros etc.), o conhecimento científico vai também encontrando outros espaços, especialmente virtuais e também novos públicos, para além dos pares. Neste sentido, os avanços no universo cibernético têm influenciado diretamente na ciência e na forma de fazer e de comunicar ciência, mas não competindo com a forma tradicional e acadêmica de compartilhamento de informações científicas. Trata-se de uma maneira a mais de divulgar ciência.

Para Edla Santana e Nadi Presser, a ciência vem expandindo seus espaços de atuação, alcançando as redes sociais como forma de divulgação científica, o que, na visão das autoras, tem contribuído como forma de “impulsionar as pesquisas e possibilitar

maior visibilidade acadêmica e social” (SANTANA; PRESSER, 2024, p. 4). Neste sentido, a pesquisa passa a ser vista e reconhecida pela sociedade.

Outro aspecto interessante a ser observado é o contraponto que se vai delineando entre as informações falsas (*Fake-News*) lançadas nas redes e o crescimento de perfis de divulgação científica, em diversas áreas do conhecimento. Esse contraponto reforça a importância do olhar científico na produção de conteúdos nas diferentes plataformas.

2. Ciência nas redes: novos espaços e novas formas de compartilhar o saber científico

Quando se fala em rede social, talvez o pensamento geral ainda se volte inicialmente para a ideia de entretenimento, lazer etc. Isso tem mudado. É também possível entender as redes sociais como espaços de aprendizagem. Não raramente se escuta a pergunta “você sabia?” enquanto o dedo desliza sobre a tela do *Smartphone*. É dessa forma que muitos criadores de conteúdo iniciam seus vídeos (e com os perfis de cariz mais científico não tem sido diferente). São exemplos de perfis de divulgação científica @oatila (perfil com cerca de 1 milhão de seguidores, gerenciado pelo pesquisador Atila Iamarino), @fecastanhari (por Fernando Castanhari, com mais de 7 milhões de seguidores), @marikrugerb (por Mari Cruger, com mais de 2 milhões de seguidores), o @nuncavi1cientista (com aproximadamente 840 mil seguidores, gerenciado pelas cientistas Laura Marisse e Ana Bonassa), nas Artes Visuais @vivieuvi (por Vivian Vilanova, com mais de 43 mil seguidores). Na área da Música destaca-se o @canaldothiagson (com cerca de 210 mil seguidores, gerenciado pelo pesquisador Thiago de Sousa), e também o perfil @paulo.costalima (com cerca de 180 mil seguidores e gerenciado pelo Prof. Paulo Costa Lima), e páginas voltadas para o conhecimento histórico sobre música como @historiasdamusica, @raulruffo, @musicabrasilis (no *Instagram*), dentre outras. Somam-se ainda vários outros perfis de divulgação científica que vem ganhando espaço nas redes, especialmente após o período da pandemia, que acabou incentivando uma maior presença da ciência nas redes sociais. Na área da Música é possível observar uma variedade de contas no *Instagram* que abarcam perfis de grupos pessoais, voltados à divulgação científica, perfis de grupos de pesquisa, de instituições musicais e de eventos científicos nas diferentes áreas de pesquisa. Não foi realizado, nesta pesquisa, um levantamento exaustivo sobre esses perfis ligados à pesquisa científica em Música.

É preciso citar também os eventos científicos que estão se adaptando ao contexto atual, mais ligado às redes. Um exemplo é o próprio Congresso de Música nas Nuvens, que desde o início traz o diferencial do estímulo à produção audiovisual, para além do texto escrito, como forma de comunicar os resultados da pesquisa de modo mais acessível e criativo, tornando esses dados abertos à sociedade, especialmente através do Youtube.

Se por um lado a internet, de forma ampla, está influenciando na forma como se faz pesquisa, quando se afunila a análise apenas para as redes sociais é também possível vislumbrar muitos aspectos interessantes. São exemplos de redes sociais o *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, *Snapchat*, *TikTok*, *Threads*, *Linkedin* etc. Essas mídias surgem com o forte propósito de conectar pessoas, para diferentes fins. A informação² é parte central dentro do que hoje se apresenta como conteúdo digital. Esse conteúdo, que é basicamente a informação, pode ser comunicado em diferentes formatos e isso vai variar, de acordo com a plataforma.

Enquanto o *Youtube* enfoca nos conteúdos e formato audiovisual (com vídeos horizontais e verticais), o *Facebook* permite tanto texto, links, quanto audiovisual, incluindo imagens. No *Instagram* prevalece o uso de fotografias e vídeos (especialmente de menor duração). O *TikTok*, mais popular para a geração Z, destaca-se pelos vídeos verticais e de curta duração, permitindo que o usuário assista vários vídeos em minutos. Esses veículos (em sua maioria) vem abarcando uma diversidade de propósitos em seus conteúdos, que vão além do simples entretenimento, mas vão se tornando espaços de formação. O *Youtube*, por exemplo, desde meados da década de 2010 vem recebendo diversos vídeos de conteúdo instrutivo, seja voltado para tópicos escolares, acadêmicos, instrução para *gamers*, tutorial de beleza etc. Em outra instância está o *Linkedin*, mais voltado para o âmbito profissional e corporativo. É preciso destacar também o *Academia.edu*, como meio de conectar pesquisadores e cooperar com o compartilhamento de pesquisa entre pares de forma virtual.

O marketing é também uma dimensão muito relevante quando se trata de redes sociais e que não deve ser negligenciada. Para além das várias questões aqui já mencionadas como entretenimento, o uso das redes está diretamente associado ao marketing digital. Para Cassio Politi, o que as redes fazem atualmente se assemelha ao que

² Informação está sendo tratada aqui de forma geral, em uso comum, como dado ou conjunto de dados a respeito de determinado tópico, organizados de forma lógica. O termo possui, no entanto, um conceito complexo e não é objetivo deste trabalho aprofundar essa discussão.

“sempre fizeram jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão. Eles produzem conteúdo e, por meio deles, formam um público alvo” (POLITI, 2020, s.p.). Desse modo, é complexa a visualização de uma linha que divida onde começa e onde termina um conteúdo e o marketing voltado para algum produto, ideia, serviço, etc. São muitas as formas de venda nas redes e o engajamento e formação de um público alvo são maneiras eficientes de alcançar esse objetivo de modo que os usuários muitas vezes não percebem.

Quanto ao público alvo, em termos estatísticos, segundo pesquisa realizada pela Comscore em 2023, o Brasil era o 3º país com maior número de consumidores de redes sociais no mundo, com uma média de 135,1 milhões de usuários e tendo Youtube, Facebook e Instagram como principais plataformas³. Um levantamento realizado pela Globo observou que em relação ao gênero, mulheres lideram o consumo de redes sociais no Brasil, com 53% em relação aos homens, com 47%. A maior parte dos usuários se concentra na região Sudeste do país. Além disso, em relação à faixa-etária, a investigação considerou um público abrangente, abarcando desde a chamada geração Baby Boomer (maiores de 60 anos) até a geração Z (entre 18 e 27 anos) e evidenciou que o maior consumo das redes está com pessoas entre 18 e 43 anos, sendo a geração Y (28 a 43 anos) a de maior número de usuários, segundo a pesquisa⁴. Além disso, o levantamento também pontuou que no Brasil, as plataformas mais utilizadas são *WhatsApp* (99%), *Youtube* (99%) e *Instagram* (93%). Entre o público consultado se verificou que 80% dos usuários utilizam as redes sociais como forma de se manter atualizados e informados.

Quando consideramos esses dados torna-se mais evidente a importância dos perfis de caráter científico em redes sociais. Em sua análise sobre a divulgação científica brasileira em mídias digitais, Luccas dos Santos e Karen Muller constataram que a Pandemia de Covid-19 influenciou o surgimento e crescimento desses perfis voltados à ciência nas redes, por promover “um aumento da curiosidade e necessidade da população por informações científicas. Esse aumento na procura por informações pode ser constatado por meio do uso da ferramenta Google Trends” (SANTOS; MULLER, 2022, p.4). Além disso, a partir das repostas colhidas os pesquisadores identificaram que o *Instagram*

³ A pesquisa foi realizada pela Comscore e publicada revista Forbes em março de 2023. Disponível em <https://forbes.com.br/forbes-tech/2023/03/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-consome-redes-sociais-em-todo-o-mundo/>. Acesso em 18 setembro de 2025.

⁴ Estudo realizado pela Pesquisa Proprietária Globo - Sales Excellence Insights | Redes Sociais: Percepções, comportamentos e tendências. Disponível em <https://gente.globo.com/redes-sociais-no-brasil/>. Acesso em: 18 de setembro de 2025.

é a rede mais utilizada pelos criadores de conteúdo científico com 28%, seguida por *Facebook* (16,1%) e *Twitter* (13,9%). Os autores também constataram que a questão do acesso à informação pela população e uma maior familiaridade com essas plataformas foram os principais motivadores para o surgimento desses perfis nas redes sociais (SANTOS; MULLER, 2022, p. 8). Outro dado interessante da pesquisa está ligado ao local de onde falam esses pesquisadores/criadores de conteúdo científico, pois embora diferentes regiões do Brasil sejam representadas, a maior concentração está no Sudeste, sendo que 37% em São Paulo (SANTOS, MULLER, 2022, p. 7).

A divulgação científica nas redes sociais está pautada na ideia de tornar o conhecimento científico cada vez mais acessível e popularizado. Ou seja, é possível entender que há uma preocupação com o estado de formação (ou desinformação) de uma sociedade e com a busca por colaborar com o conhecimento. É algo que transcende o tradicional compartilhamento de resultados de pesquisa entre pares, mas não anula e nem substitui essa prática já ratificada na academia. É, antes, uma ampliação das possibilidades de compartilhamento da informação científica. No entanto, se no contexto acadêmico existe um formato (ou alguns formatos) pré-estabelecidos na comunicação científica, quando se trata de divulgação nas redes esse formato se torna muito mais flexível e variável, a depender da plataforma.

Independente da rede, os conteúdos científicos compartilhados apresentam-se de forma mais criativa. Ao acompanhar esses perfis é possível observar vídeos de curta duração repletos de elementos visuais que atraem a atenção do espectador, uso de imagens em movimento, recursos como fundo verde. Além disso, os comunicadores tendem a apresentar uma maneira de falar mais direta, com uso de linguagem coloquial e de termos menos complexos, que ajudam a reter a atenção do espectador na informação. Além disso, recursos oferecidos pelas próprias plataformas como o “botão” de curtir, compartilhar, bem como a possibilidade de interação através dos comentários reforçam a troca entre quem comunica e quem consome, auxiliando na criação de novos conteúdos.

Quando se fala sobre a relação entre a divulgação científica nas mídias sociais e o acesso à informação é preciso considerar que não se trata apenas de comunicar os resultados de uma pesquisa ou qualquer conteúdo científico com pessoas que não são cientistas, mas sim da possibilidade de atingir um público significativamente diverso e amplo, pois se trata de um público que não necessariamente buscava pela informação. O simples fato de “passear” pelo feed do *Instagram*, por exemplo, pode ser uma forma de

consumir informação científica. Neste sentido, o formato do vídeo e a forma de comunicar podem ser mais importantes do que o conteúdo em si quando a intenção é mantê-lo maior atenção do usuário.

É preciso considerar as preferências e interesses do usuário e isso é algo que essas plataformas compreendem e dominam, pois, através dos algoritmos, que auxiliam no controle sobre o comportamento do usuário na rede é possível mapear o que ele busca, consome, curte ou mesmo visualiza e, a partir daí incentivar cada vez mais conteúdos semelhantes. De acordo com Lemos (2021, apud MACEDO; BORGES, 2025) a cultura dos algoritmos é hoje a base da cultura digital, influenciando diretamente na forma como o indivíduo age. Seguindo essa lógica, quanto mais conteúdo instrutivo ou científico o indivíduo visualiza, mais conteúdos semelhantes ele receberá em seu perfil. No entanto, a lógica do algoritmo não é algo tão simples de ser definido e compreendido. O tema é profundo e vem ocupando espaço em várias investigações.

3. Musicologia nas redes: um olhar sobre o “Musicologia Sergipe”

Quando se fala em ciência compreende-se também a Música sob seu viés investigativo. O interesse de pesquisa e atuação da autora deste texto está arraigado na Musicologia, se ocupando da música em Sergipe entre os séculos XIX e XX. Ou seja, é antes de tudo uma página que procura divulgar informações sobre o fazer musical local a partir de metodologia científica. Em um contexto onde a maior parte dos perfis de divulgação científica são voltados às ciências biológicas e da saúde, manter um perfil que traz a Música sob uma perspectiva científica é, sem dúvidas um desafio instigante. Mesmo no meio musical, é ainda comum se deparar com o desconhecimento de muitos sobre o campo da Musicologia, apesar de ser uma ciência que vem se transformando desde meados do século XIX, que já se consolidou como área acadêmica nas universidades brasileiras, mas que ainda permanece desconhecida por muitos.

É nesse contexto que se insere o perfil @musicologiasergipe, criado pela autora deste artigo em 18 de outubro de 2019, na plataforma do *Instagram* e também no *Youtube*. Destaque-se o perfil no *Instagram* é o foco neste texto. Quando da criação do perfil, o objetivo naquele primeiro momento era de divulgar o evento acadêmico “Encontro Sergipano de Musicologia”, que estava em sua primeira edição. A autora deste texto e administradora do perfil estava cursando doutorado em Música e Cultura pela UFMG e, seguindo a sugestão da orientadora, criou o perfil para poder divulgar as ações em torno

do evento científico. À época não se tinha conhecimento de outros perfis no *Instagram* que pudessem ser referências na área da Musicologia em nível nacional ou internacional.

Aos poucos outros interesses foram sendo percebidos na página, a exemplo do recorte de jornal *O Correio Sergipense*, de 1842, com descrição de um evento público que contava com a participação da Música do Corpo Policial. Assim, de modo muito orgânico, o perfil foi se tornando um espaço para compartilhar recortes da pesquisa, atendendo a um anseio antigo de contar para várias pessoas aquilo que era fascinante na trajetória da pesquisadora e que, de repente, também poderia interessar a outros.

Durante meses todo conteúdo compartilhado estava em formato de imagem, com descrição abaixo. O primeiro vídeo foi postado apenas em março de 2020, com uma gravação audiovisual dos Motetos dos Passos, gravado em São Cristóvão(SE). Os Motetos faziam parte da pesquisa da tese. De certo modo, se pode dizer que a criação da página também incentivou a realização de alguns projetos como gravações de obras sergipanas até então esquecidas e que estavam sendo recuperadas, e a produção de material audiovisual para divulgação de resultados de pesquisa.

Exemplo de um projeto que foi desenvolvido no âmbito da Universidade Federal de Sergipe como ação de extensão, e pensado diretamente para ser lançado nas redes (*Youtube* e *Instagram*) foi a série “História da Música de Sergipe (1ª Temporada: São Cristóvão)”. O objetivo do projeto foi compartilhar com o maior número de pessoas alguns dos dados apresentados na tese (já defendida naquele momento), abordando informações sobre música na cidade de São Cristóvão(SE) no século XIX, entre músicos, práticas musicais e repertórios. A ideia de criar uma série para o *Instagram* partiu da compreensão de que apenas pessoas da área (e ainda assim, um número reduzido) teriam interesse de ler uma tese de doutorado ou artigos científicos dela derivados. No entanto, conforme já exposto nos tópicos anteriores, a adesão das pessoas às redes sociais tem sido uma importante maneira de tornar esses conteúdos mais acessados. Ao todo foram elaborados oito episódios, sendo o lançado em 31 de janeiro de 2022 e o último em 31 de março de 2022. Naquele momento, como estavam sendo pensados para duas plataformas e considerando também o tempo de duração de cada episódio, com cerca de 5 minutos, os vídeos foram gravados em formato horizontal. Todo o processo de gravação e edição foi feito de forma autônoma e experimental, dentro das possibilidades que se tinha e o alcance dessa produção foi satisfatório, especialmente pelo retorno recebido a partir dos comentários nas postagens de cada um dos episódios da série.

Fig. 1. Recorte do Mural do perfil @musicologiasergipe, com informações sobre o primeiro episódio da série.

Em termos quantitativos, o perfil conta atualmente com um total de 233 postagens, entre fotografias, vídeos (posts e reels), textos, além dos stories que também reforçam a aproximação com o público. Dentre os conteúdos abarcados destacam-se fatos sobre a música na primeira capital de Sergipe (São Cristóvão), edição e gravação de repertório sergipano do século XIX e primeira metade do século XX, informações sobre o patrimônio organológico de Sergipe, com foco nos órgãos tubulares, pesquisa em acervos musicais, bem como a divulgação de eventos científicos, ações de pesquisa e de extensão e parcerias valiosas para a promoção do fazer musicológico local.

Dentre os conteúdos com maior alcance destaca-se o vídeo (em formato reels), sobre a iconografia musical da Catedral de Aracaju-SE. O vídeo obteve mais de 7.000 visualizações, 223 curtidas e 86 compartilhamentos. Esses números, para uma página com cerca de 1.200 seguidores, são significativos.

Dentre os conteúdos compartilhados no perfil destaca-se a divulgação e eventos científicos em Musicologia. Essa categoria obtém maior porte do espaço no perfil, especialmente através de imagens, contabilizando um total de 111 postagens. Na sequência se destacam as publicações sobre fatos históricos da música em Sergipe e no Brasil, com um total de 44 publicações, entre fotografias e vídeos. Esse é o tipo de

conteúdo que requer maior tempo e dedicação, especialmente quando em formato de vídeo. Além disso, foram contabilizadas 18 postagens sobre recuperação de obras musicais e 9 postagens com divulgação de artigos e outras publicações acadêmicas produzidas pela administradora do perfil. Outros tipos de conteúdo como agradecimentos, menções a datas comemorativas aparecem em menor quantidade. O gráfico a seguir apresenta melhor essas informações.

Fig. 2. Gráfico com classificação das postagens no @musicologiasergipe.

Apesar de contar com 6 anos de atividade, trata-se de um perfil ainda tímido, com cerca de 1.240 seguidores. Um perfil pequeno se comparado (em termos quantitativos) a outras páginas nacionais de caráter científico. Trata-se de uma página não monetizada e cujo conteúdo é inteiramente concebido e elaborado por uma única pessoa, que não tem essa atividade como ocupação profissional e nem remunerada. Assim, fatores que influenciam diretamente no crescimento e adesão que um perfil no *Instagram* pode ter como periodicidade e constância nas postagens, interação constante com os seguidores, especialmente através de *stories*, caixas de pergunta, dentre outros recursos não conseguem ser seguidos no @musicologiasergipe. No caso do perfil em questão, isso não constitui necessariamente um problema, já que não é do interesse da administradora da monetizar a página e nem torná-la um perfil de milhares de seguidores. Além disso, todo

conteúdo vem sendo pensado e lançado de forma intuitiva, considerando apenas questões básicas do funcionamento do aplicativo.

O objetivo geral, no entanto, tem sido alcançado – compartilhar resultados de pesquisa científica em Musicologia com um número maior de pessoas que somente os pares. Neste percurso, em uma perspectiva local, está sendo possível conectar pessoas de diferentes interesses e das diferentes gerações à Musicologia e ao fazer Musicologia em Sergipe. Dentre os seguidores do perfil encontram-se musicólogos, historiadores, músicos em geral (destaco aqui maestros e instrumentistas de bandas filarmônicas), estudantes, amigos, enfim, pessoas de diferentes partes do Brasil, que passam a conhecer mais sobre a atividade musicológica em Sergipe, sobre fatos musicais (fruto de pesquisa) e que, talvez, passem a olhar para sua prática e para os acervos de outra forma.

É instigante acompanhar o interesse de um público mais jovem, por exemplo, pelo conhecimento sobre o passado musical de sua cidade. Aliás, esse é um dos aspectos mais interessantes do compartilhar ciência na rede social, já que, conforme colocado anteriormente, o caminho tradicional da divulgação científica pressupõe o interesse da parte do pesquisador e, portanto, restringe o conhecimento a quem já atua ou está começando a atuar no universo acadêmico. Porém, quando o conhecimento é publicado numa rede social um público muito maior pode ter acesso a ele e, assim, pode também se interessar pela área ou pelo que foi comunicado. Além disso, o recurso de adicionar comentário utilizado pelo Instagram aproxima o pesquisador da comunidade e contribui com um retorno mais imediato sobre os resultados da pesquisa.

Fig. 3. Comentários referentes ao primeiro episódio da série História da Música de Sergipe.

O alcance que as postagens da página acabam tendo ao longo do tempo é também variável. A plataforma permite ao administrador da página (no caso, não autenticada) o recurso do painel, que é uma breve análise da atividade do perfil em um período de 30 dias. Por exemplo, em relação às visualizações, é possível observar que o perfil teve 1,580 visualizações, sendo que destas, 40,5% foram de seguidores e 59,5% de não seguidores. Quanto ao tipo de postagens, os posts se destacaram com 84,5% de visualizações, sendo que a maior parte delas foi de não seguidores da página (apontando assim que tipo de conteúdo possui mais alcance no momento). Além disso, quanto ao número de seguidores o aplicativo mostra que a página cresceu em um total de 5 seguidores em 30 dias.

Fig 4: Recorte extraído do perfil @musicologiasergipe no Instagram com dados de visualizações nos últimos 30 dias.

Em termos qualitativos, destacam-se vários aspectos como resultados positivos do perfil no Instagram. São resultados difíceis de mensurar, mas cheios de significados. Para citar alguns:

- Maior aproximação com pesquisadores da área de diferentes estados do Brasil e também de outros países.
- Proporcionar maior visibilidade à Musicologia.
- Maior alcance dos resultados de pesquisa com um público mais amplo (incluindo pesquisadores).
- Posicionamento de Sergipe como um dos locais onde a Musicologia acontece num âmbito acadêmico e além dele.

Também tem sido animador observar que o perfil, de alguma forma, vem influenciando e instigando a criação de outros perfis científicos em Musicologia no Brasil, a exemplo dos perfis @musicologiapernambuco e @musicologiariogrande, que são administrados por pesquisadores.

4. Considerações Finais

A criação e gestão de um perfil no *Instagram* consiste em uma função que demanda tempo de planejamento de conteúdos, elaboração do material audiovisual e aproximação com o público que interage com a página. É, portanto um projeto desafiador, especialmente para quem desenvolve várias outras funções. É também uma iniciativa que pode tirar o pesquisador de sua “zona de conforto”. O cientista ganha novas atribuições, de criador de conteúdo digital e de comunicador. No entanto, é também uma forma importante de contribuir com a ciência, de trabalhar em rede e de incentivar o interesse de novos pesquisadores.

A divulgação científica por meio das redes sociais também implica em um olhar mais cauteloso, por parte do pesquisador, quanto ao compartilhamento de determinadas informações, ainda que sólidas e academicamente comprovadas. Essa cautela está ligada ao público que recebe o conteúdo. Não é possível conjecturar quem terá acesso àquela informação e, enquanto que o compartilhamento de resultados de pesquisa científica entre pares pressupõe uma comunidade já habituada (ou que deveria ser) a lidar com tópicos que podem ser sensíveis, a questionar verdades pré-estabelecidas etc. o mesmo pode não ocorrer quando se comunica de uma forma mais ampla, com um público que pode não estar habituado a essa abordagem. A experiência nesses seis anos com a *Musicologia Sergipe* tem ressaltado essa questão da necessidade de ponderar o que é compartilhado e de que forma as informações devem ser abordadas. Além disso, em uma época em que se tem notado uma dificuldade de diálogo e de tolerância com as diferentes visões de mundo, é sempre necessário ao pesquisador um olhar mais sensível.

Ainda sobre a relação entre pesquisador e sociedade através das redes, destaca-se também a habilidade de lidar não apenas com opiniões diferentes, mas também com formas de expressar a opinião. Especialmente quanto às páginas de maior alcance, com milhares de seguidores, é possível observar a presença de comentários ofensivos nas postagens. Ainda que em menor escala, esse tipo de conduta pode colocar o pesquisador em um local em que não esteja habituado. É menos comum que as pessoas tenham

coragem de ser ofensivas em um evento acadêmico, pessoalmente, do que do que na internet, à distância.

Divulgar a ciência nas redes é algo novo, que caminha em direção crescente. Há ainda muito a ser explorado e estudado nesse campo. Espera-se que esse texto, para além de compartilhar uma experiência pessoal de um perfil de divulgação científica no *Instagram*, possa instigar a visão de outros pesquisadores (especialmente a área da Música) sobre os impactos que o compartilhamento de informações científicas vem tendo nas redes. Para a Musicologia essa é ainda uma questão muito recente e um campo a ser vivenciado, observado e estudado. Não se trata de um estudo capaz de enxergar apenas os aspectos positivos das redes sociais, mas de compreender que, para além de todas as questões problemáticas relativas às redes, é preciso considerar suas potencialidades.

O Brasil é um país que sofre com grandes barreiras econômicas, políticas e educacionais, onde 5,4% da população ainda é analfabeta (aproximadamente 9,1 milhões de brasileiros)⁵, que ainda enfrenta problemas históricos ligados ao nível de escolaridade da população, mas é também o país no qual 89,1% da população com mais de 10 anos acessa a internet. Além disso, cerca de 144 milhões de brasileiros (67,8% da população) são usuários ativos das redes sociais⁶. Neste sentido, não se pode ignorar que as redes são espaços para a ciência, para a aprendizagem e podem ser também aliadas no combate à desinformação, através de uma divulgação científica comprometida e acessível.

Considerando os dados apresentados, é possível constatar que a presença de perfis de caráter científico em Musicologia potencializa a área, uma vez que contribui com sua maior visibilidade, com o conhecimento sobre os diversos tópicos estudados e um maior alcance dessas informações, antes limitadas aos pares. É preciso tornar a ciência cada vez mais acessível e a divulgação científica nas redes é um caminho possível para isso. Neste sentido, torna-se incontornável pensar na presença da ciência nestas plataformas como forma de compartilhar conhecimento e de estabelecer redes e pontes, para além da academia, colaborando assim com a atuação social da Musicologia.

⁵ Dados divulgados pelo IBGE. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43699-indicadores-educacionais-avancam-em-2024-mas-atraso-escolar-aumenta>. Acesso em 17 de outubro de 2025.

⁶ Disponível em <https://www.negociossc.com.br/blog/o-uso-da-internet-redes-sociais-e-midia-no-brasil-em-2024/>. Acesso em 17 de outubro de 2025.

Referências

BAUMAN, Zigmunt. **Modernidade Líquida**. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro Jorge Zahar, 2001.

CASTELLS, Manuel. **A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade**. Trad. Maria Luiza X. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

LEVI, Pierre. **Cibercultura**. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999.

MACEDO, Fernanda Beatriz Ferreira de; Borges, Martha Kaschny. Plataformas de redes sociais digitais e algoritmos: mudanças nas práticas sociais de estudantes do ensino fundamental. *Inter-Ação, Goiânia*, v. 50, n. 1, p. 312-325, 2025.

POLITI, Cassio. **Content Marketing Masterclass: lições de conteúdo na era digital**. E-Book. São Paulo, 2020.

SANTANA, Edla Barbosa de; PRESSER, Nadi Helena. Um estudo da área da Ciência da Informação sobre a divulgação científica nas redes sociais: uma análise dos artigos publicados nos periódicos indexados na Web. **Múltiplos Olhares em Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 14, p. 1-18, 2024.

SANTOS, Lucas Oliveira do; MÜLLER, Karen Barbosa. Caracterização do atual cenário da divulgação científica brasileira em mídias digitais a partir do levantamento dos perfis de divulgadores científicos. **Journal of Science Communication**. América Latina, v. 05, n.2, p. 1-20, 2022. Acesso em: https://jcomal.sissa.it/article/pubid/ICOMAL_0502_2022_A01/.